

RASTREAMENTO GLICÊMICO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DIABETES: RELATO DE UMA AÇÃO DE EXTENSÃO

¹Mireia de Oliveira Correia, ¹Ana Caroline Borges Lima, ¹Leila Magalhães de Sousa, ¹Rúbia Ellen Campelo Costa, ²Tiago Lima Sampaio.

e-mail: mireiaoliveira@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará

1. Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará;

2. Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A detecção precoce de alterações metabólicas é essencial para evitar a progressão para quadros mais graves, como o Diabetes Mellitus do Tipo 2 (DM II). Dessa forma, a Liga Acadêmica de Farmacologia e Farmácia Aplicada à Clínica (LAFFAC) organizou uma ação de extensão alusiva ao Dia Mundial do Diabetes, com foco no rastreamento glicêmico e na educação em saúde. **Objetivo:** Rastrear os níveis glicêmicos entre os frequentadores da Casa de Apoio Terra da Luz e promover educação em saúde. **Metodologia:** Foram realizadas medições de glicemia capilar pós-prandial em indivíduos atendidos no Casa de Apoio Terra da Luz. Os dados foram organizados conforme sexo, idade e histórico prévio de DM. Os resultados foram classificados em hipoglicemia, hiperglicemia e normoglicemia, seguindo os valores de referência da Sociedade Brasileira de Diabetes, e com análise de caráter descritiva. **Resultados e Discussão:** Foram avaliados 26 participantes (15 do sexo feminino e 11 do masculino). Cinco apresentavam diagnóstico prévio de DM II, 4 eram classificados como pré-diabéticos e 17 não possuíam histórico de diabetes. Nos indivíduos com DM II, os níveis glicêmicos pós-prandiais variaram entre 137 mg/dL e 165 mg/dL (média: 150,25 mg/dL; DP: 13,4 mg/dL), evidenciando um controle mais eficaz, resultado da adesão ao tratamento e acompanhamento médico, visto que a meta terapêutica são de valores inferiores a 180 mg/dL. Os pré-diabéticos, por sua vez, exibiram maior variação nos níveis glicêmicos, de 117 mg/dL a 235 mg/dL ((média: 162,8 mg/dL; DP: 54,06 mg/dL), sendo este último valor registrado em uma

participante de 63 anos, ressaltando a necessidade de intervenções mais rigorosas e imediatas. No grupo sem histórico de DM II, o maior valor registrado foi de 166 mg/dL (média: 118,3 mg/dL; DP: 20,35 mg/dL), observado em uma participante de 71 anos, sugerindo um risco potencial de evolução para diabetes. Esses resultados ressaltam a importância do rastreamento regular, particularmente em indivíduos sem diagnóstico prévio, visto que muitos podem estar em risco de desenvolver a doença sem apresentar sintomas. A comparação entre os grupos reforça que o acompanhamento contínuo e o tratamento adequado são essenciais para o controle glicêmico. Assim, ações de rastreamento e educação em saúde se mostram fundamentais para promoção e prevenção de doenças, como o DM II. Conclusão: A ação evidenciou a presença de alterações glicêmicas em indivíduos sem diagnóstico prévio, reforçando a necessidade do rastreamento regular. A conscientização sobre prevenção e controle do diabetes é fundamental para reduzir riscos e promover qualidade de vida. A continuidade de atividades de extensão voltadas à promoção da saúde pública é essencial para estimular hábitos saudáveis e prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas.

PALAVRAS CHAVE: Assistência em Saúde; Diabetes Mellitus; Educação em Saúde; Monitoramento; Saúde Pública.

REFERÊNCIAS

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diagnóstico de diabetes mellitus. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2024. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-de-diabetes-mellitus>. Acesso em: 07 fev. 2025.

